

PNEUMOPERITÔNIO

[Ciências da Saúde, Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 10/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8428759

Rodrigo de Melo Garcia¹

Americo Mota²

Aquino Santana³

Rafael Valois⁴

Thiago Augusto⁵

Thiago Lomanto⁶

Raquel Farias Cyrino⁷

Maria Darlyane da Silva Araújo⁸

Anne Karoline Carvalho Nunes⁹

Héllen Vivianny Barros da Silva Sá¹⁰

RESUMO

O pneumoperitônio é uma condição médica que ocorre por ter presença de ar na cavidade peritoneal, que envolve os órgãos abdominais. Existem diversas patologias que podem ser causas do pneumoperitônio, por exemplo, perfurações gastrointestinais, isquemia intestinal, cistos mesentéricos e complicações de colonoscopia. O diagnóstico ocorre, na maioria das vezes, por meio de tomografia computadorizada ou ultrassonografia. O tratamento vai ser realizado com base na causa subjacente, que pode ter intervenção cirúrgica para reparar uma perfuração ou remoção do cisto mesentérico. Sendo, assim, o pneumoperitônio pode ter um prognóstico bom se o diagnóstico for precoce e o tratamento iniciado de imediato. O pneumoperitônio é tido como uma condição médica rara, mas deve-se conhecer os seus sintomas e causas, com o intuito de se ter o diagnóstico correto, o tratamento precoce e melhorar o prognóstico do paciente.

PALAVRAS-CHAVE: Pneumoperitônio. Diagnóstico. Tratamento.

SUMMARY

Pneumoperitoneum is a medical condition that occurs due to the presence of air in the peritoneal cavity, which surrounds the abdominal organs. There are several pathologies that can be causes of pneumoperitoneum, for example, gastrointestinal perforations, intestinal ischemia, mesenteric cysts and colonoscopy complications. Diagnosis occurs, most of the time, through computed tomography or ultrasound. Treatment will be carried out based on the underlying cause, which may require surgical intervention to repair a perforation or removal of the mesenteric cyst. Therefore, pneumoperitoneum can have a good prognosis if the diagnosis is early and treatment is started immediately. Pneumoperitoneum is considered a rare medical condition, but its symptoms and causes must be known in order to have the correct diagnosis, early treatment and improve the patient's prognosis.

KEYWORDS: Pneumoperitoneum. Diagnosis. Treatment.

1 INTRODUÇÃO

O pneumoperitônio é quando tem ar na cavidade peritoneal, sendo esta a região que envolve os órgãos abdominais. Ele pode ser causado por diversos fatores, tais como: cirurgias, traumas abdominais, procedimentos médicos invasivos e perfurações gastrointestinais (ROHANA *et al.*, 2019).

Com base na epidemiologia, o pneumoperitônio é frequente em pacientes que passaram por procedimentos cirúrgicos, sendo mais comum naqueles que envolvem o trato gastrointestinal. Também pode ser causado por doenças inflamatórias intestinais, por exemplo, a doença de Crohn (SHETH *et al.*, 2005).

As manifestações clínicas que mais ocorrem com o pneumoperitônio são: dor abdominal intensa, náuseas, vômitos e distensão abdominal, podendo o paciente, em casos mais graves, apresentar sinais de choque, como taquicardia e queda da pressão arterial (GOMES *et al.*, 2018).

Quanto ao diagnóstico de pneumoperitônio, pode ser realizado através de exames de imagem, por exemplo, tomografia computadorizada (TC) e radiografia, porque permitem visualizar a presença de ar na cavidade peritoneal, mas resta salientar que a TC é o exame de escolha (ROHANA *et al.*, 2019).

O tratamento vai depender da causa subjacente do pneumoperitônio, podendo incluir terapêuticas mais conservadoras ou intervenções cirúrgicas. Já o prognóstico vai variar de acordo com a causa subjacente, mas, também, com o diagnóstico precoce e o tratamento adequado (FEITOSA-FILHO *et al.*, 2016).

Diante das manifestações clínicas que envolvem a patologia do pneumoperitônio e suas intervenções, o objetivo do presente estudo foi sintetizar e analisar criticamente as informações da literatura científica, expondo as suas principais características, exames de diagnóstico e resultados mais eficazes e relevantes.

2 DISCUSSÃO

2.1 Definição

Percebe-se que se diz que ocorre pneumoperitônio quando se tem ar livre na cavidade abdominal. Essa condição médica pode ser causada por erosão, isquemia intestinal, perfuração gastrointestinais, infecção, neoplasia, cistos mesentéricos e complicações de colonoscopia. Pode ser facilmente detectado através dos exames de imagem, tais como tomografia computadorizada e radiografia (SIDDIQUE *et al.*, 2012).

2.2 Etiologia e manifestações clínicas

Frequentemente, o pneumoperitônio é causado por perfurações de vísceras ocas. Entretanto, 10% dos casos podem ocorrer sem ela está presente e, quando nenhuma etiologia é encontrada, dizemos que é causa idiopática (SÁNCHEZ *et al.*, 2015).

O pneumoperitônio é uma condição relativamente comum em pacientes que fizeram cirurgias abdominais. Então, a sua presença pode indicar complicações graves, como sepse, peritonite ou obstrução intestinal. Ele pode, também, ser uma complicação decorrente de procedimentos médicos invasivos, tais como: colonoscopia, laparoscopia ou endoscopia. Para evitar essas complicações, deve-se realizar medidas preventivas, como a detecção precoce de perfurações e insuflação controlada de ar (AYANTUNDE *et al.* 2009).

Os sintomas mais comuns são distensão abdominal, dor abdominal intensa, náuseas e vômitos. Entretanto, se for em casos mais graves, pode ocorrer sinais de choque (SÁNCHEZ *et al.*, 2015).

2.3 Diagnóstico

O diagnóstico de pneumoperitônio se dá de acordo com as manifestações clínicas que, juntamente com os exames de imagem, como radiografia e tomografia computadorizada, permitem fazer a visualização da presença de ar na cavidade peritoneal (HUI; SOOD, 2021).

Na radiografia simples de abdome, que é um exame de baixo custo e rápido, o que favorece ao paciente, não conseguirá detectar pequenas quantidades de ar na cavidade peritoneal por apresentar baixa sensibilidade (SHETH *et al.*, 2005).

Na TC, que é o exame de escolha para o diagnóstico de pneumoperitônio, ele pode ser identificado como uma coleção de ar na cavidade peritoneal, estendendo-se até a superfície dos órgãos abdominais, o que gera uma imagem em “halo” ou “rabo de cometa.” Além disso, a TC também pode identificar a causa subjacente do pneumoperitônio (FEITOSA-FILHO *et al.*, 2016).

O pneumoperitônio pode ser um achado incidental, ou seja, em exames de imagem que foram realizados por outros motivos, por exemplo, para investigar doenças inflamatórias intestinais ou na avaliação pré-operatória, pode-se identificar tal condição médica (GOMES *et al.*, 2018).

2.3.1 Achados radiológicos

Figura: imagens de tomografia computadorizada nos cortes axial (A) e coronal (B) na janela pulmonar evidenciando focos de gás (pneumoperitônio) na região do epigástrico.

A tomografia computadorizada (TC) tem alta sensibilidade para o diagnóstico de pneumoperitônio e é o método de escolha em casos de suspeita de perfuração de víscera oca. É um exame de imagem de boa acurácia quando se refere à localização do sítio da perfuração e consegue detectar essa condição médica em cerca de 85% dos casos.

Na imagem acima, dá-se para evidenciar os focos de gás, ou seja, pneumoperitônio, em região do epigástrico.

2.4 Tratamento

O tratamento do pneumoperitônio vai depender da causa subjacente, podendo incluir medidas conservadoras, que podem ser observação clínica e suporte nutricional ou medidas invasivas, como intervenções cirúrgicas, com o intuito de corrigir as perfurações ou remover as obstruções (HUI; SOOD, 2021).

O pneumoperitônio, também, pode ser um sinal de doenças inflamatórias intestinais, como é o caso da doença de Crohn, e o tratamento já tem que ser para controlar a inflamação e minimizar o risco de complicações, por exemplo, perfurações intestinais (ROHANA *et al.*, 2019).

3 CONCLUSÃO

O pneumoperitônio é uma condição médica bastante conhecida e bem estabelecida, mas que novas técnicas e abordagens diagnósticas podem melhorar mais o diagnóstico e tratamento, fazendo com que o prognóstico seja mais favorável para os pacientes.

Desse modo, entende-se que os profissionais de saúde devem ficar atentos às manifestações clínicas de pneumoperitônio, ainda mais se o paciente tiver antecedente de doenças abdominais, com o

intuito de se ter um diagnóstico precoce e o tratamento adequado para que se possa reduzir as possíveis complicações ter um bom prognóstico.

REFERÊNCIAS

FEITOSA-FILHO, G. S. *et al.* **Pneumoperitoneum**: a review article. Rev Col Bras Cir.2016.

GOMES, A. *et al.* **Pneumoperitoneum**: what the radiologista needs to know. Insights Imaging., 2018.

HUI, T.; SOOD, A. **Pneumoperitoneum**. StatPearls Publishing, 2021.

SHETH, S. *et al.* **Mesenteric lymphadenopathy in the setting of pneumoperitoneum**: CT findings and possible implications. AbdomImaging, 2005.

SIDDIQUE, O. *et al.* **Pneumoperitoneum**: A review of its causes, diagnosis and management. World J Emerg Surg., 2012.

Sammour, T. *et al.* **Surgical and nonsurgical causes of pneumoperitoneum**. World J Surg., 2006.

ROHANA, A. G. *et al.* **Spontaneous pneumoperitoneum**: an insight into its etiology and clinical significance. Gastroenterol Res Pract., 2019.

SÁNCHEZ, J. G. *et al.* **Computed tomography diagnosis of diaphragmatic hernia as the cause of spontaneous pneumoperitoneum**. Gastroenterol Hepatol., 2015.

AYANTUNDE, A. A. *et al.* **Pneumoperitoneum**: a review of the causes and diagnostic approaches. Clin Exp Gastroenterol., 2009.

¹Acadêmico de Medicina da Faculdade Estácio Idomed de Juazeiro da Bahia

²Docente do Curso de Medicina da Faculdade Estácio Idomed de Juazeiro da Bahia
(<https://orcid.org/0000-0003-0477-8330>)

³Docente do Curso de Medicina da Faculdade Estácio Idomed de Juazeiro da Bahia
(<https://orcid.org/0000-0001-8887-9264>)

⁴Docente do Curso de Medicina da Faculdade Estácio Idomed de Juazeiro da Bahia
(<https://orcid.org/0000-0001-7871-4175>)

⁵Docente do Curso de Medicina da Faculdade Estácio Idomed de Juazeiro da Bahia
(<https://orcid.org/0000-0002-2307-9300>)

⁶Interno de Medicina da Faculdade Estácio Idomed de Juazeiro da Bahia
(<https://orcid.org/0009-0001-9975-5416>)

⁷Acadêmica de Medicina da Faculdade Estácio Idomed de Juazeiro da Bahia
(<https://orcid.org/0009-0006-6262-7177>)

⁸Acadêmica de Medicina da Faculdade Estácio Idomed de Juazeiro da Bahia

⁹Acadêmica de Medicina da Faculdade Estácio Idomed de Juazeiro da Bahia

¹⁰Acadêmica de Medicina da Faculdade Estácio Idomed de Juazeiro da Bahia

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente

Venha fazer parte de nosso time de revisores também!